

“ILK QADAM” DAVLAT O‘QUV DASTURI ASOSIDA FAOLIYAT MARKAZLARIDA MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI EKOLOGIK TARBIYASINI TASHKIL QILISH

Esonova Maloxat Akilovna¹, Muhammadjonova Shohistaxon Shuhratjon qizi²,
O‘rinboeva Yoqitxon Xabibullo qizi³

¹Qo‘qon DPI dotsenti, ^{2,3}Qo‘qon DPI Maktabgacha ta‘lim yo‘nalishi talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15304342>

Annotatsiya: maqolada sharq mutafakkirlarining ma‘rifatli, komil inson, ilmi va dono kishilarning axloq-odob to‘g‘risidagi fikrlari bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: ma‘rifatli, yetuk, ilmi, dono, ta‘lim – tarbiya, axloqi, mehnat

Аннотация: в статье изложены взгляды восточных мыслителей на нравственность просвещенных, совершенных, ученых и мудрых людей.

Ключевые слова: просвещенный, зрелый, знающий, мудрый, образование, нравственность, труд.

Abstract: the article outlines the views of Eastern thinkers on the morality of enlightened, perfect, learned and wise people.

Key words: enlightened, mature, knowledgeable, wise, education, morality, work.

O‘rta asrlarda yashab ijod etgan Sharq allomalaridan Muhammad Muso al- Xorazmiy, Abu Nasr Farobiy, Abu Rayxon Beruniy, Abu Ali Ibn Sino va boshqalar tabiat fanlarining rivojlanishiga katta hissa qo‘shganlar. Buyuk alloma Muhammad al-Xorazmiy risolalaridan birida bunday deb yozadi: “Bilingki, dunyoning ko‘zlari yoshlansa, uning boshiga ham, kulfat tushgan bo‘ladi. Odamlar, daryodan mehringizni darig‘ tutmanglar!”, “Dunyoning yoshli ko‘zlari” deganda Muhammad al-Xorazmiy nimalarni ko‘zda tutgan ekan? Ehtimol, u daryo suvining ortiqcha isrof bo‘lishini nazarda tutgandir? U, eng avvalo, daryo bilan odamlarning bir-birini tushunishlari va til topishishlari, o‘zaro mehr-muhabbatli bo‘lishlarini nazarda tutgan. 847-yilda Muhammad al-Xorazmiy “Surat al-ard” (Yerning surati) degan asarini yozdi. Unda dunyo okeanlari, quruqlikdagi qit‘alar, qutblar, ekvator, gullar, tog‘lar, daryo va dengizlar, ko‘llar, o‘rmonlar va ulardagi o‘simliklar, hayvonot dunyosi, shuningdek, boshqa tabiiy resurslar — Yerning asosiy boyliklari haqida ma‘lumotlar keltirilgan. Ushbu risolada matematika, geologiya, astronomiya, etnografiya, tibbiyot, shuningdek, dunyo xalqlarining tarixiy-huquqiy bilimlari umumlashtirilgan.

Abu Rayxon Beruniy tabiatshunos sifatida tabiat haqidagi quydagicha fikr yuritadi. “Erkin nasl qoldirish bilan dunyo to‘lib boraveradi”. Beruniy “Saydana” asarida 1116 turdagi dori – darmonlarni tavsufilagan. Ularning 750 tasi turli o‘simliklardan, 10 tasi hayvonlardan, 107 tasi esa minerallardan olinadi. Har bir o‘simlik, hayvon va minerallarning xossalari, tarqalishi va boshqa xususiyatlari keltirilgan. Beruniyning o‘zi yoshlik davrlaridan [boshlab tabiat shaydosi](#) bo‘lgan. Buning isboti uchun “Saydana” kitobidagi ma‘lumotni keltirish mumkin.

Jumladan, olim Rumdan kelgan kishiga o‘simlikning meva va urug‘larini ko‘rsatib, uning nomini so‘rab va yozib olganligini hikoya qiladi. Beruniyning “Qadimgi avlodlardan qolgan

yodgorliklar” va “Hindiston” degan asarlarida o‘simlik va hayvonlarning tuzilishi hamda ularning tashqi muhit bilan o‘zaro aloqasi haqida ham qiziqarli ma’lumotlar keltiriladi.

Zahiriddin Muhammad Bobur faqat shoir bo‘lmay, tabiatshunos ham bo‘lgan. U o‘zining “Boburnoma” asarida ko‘rgan-kechirganlari, borgan joylarining tabiati, boyligi, odamalari, hayvonot o‘simliklari va boshqalarni tasvirlagan. Bobur har bir hududni ma’lum bir tartibda tasvirlaydi. Avvalo, joyning geografik o‘rni, qaysi iqlimga mansubligi, shifobaxsh joylari, o‘simliklari, qazilmalari, hayvonoti va aholisi haqida malumot beradi. U o‘simliklarni sevgan va yaxshi bilgan. Bobur o‘zi bosgan joylarning tabiati va o‘ziga xos xususiyatlarini jonajon vatani Andijon bilan taqqoslaydi, u ayniqsa, gular, manzarali hamda mevali daraxtlarni ko‘paytirishga, ularning tarqalishiga e’tibor bergan. Bobur bir necha bor Yer qimirlashi, Oy va Quyosh tutilishi kabi tabiiy hodisalar guvohi bo‘lgan. Ushbu hodisalarning tabiat qonunlaridan boshqa narsa emasligiga ishonch hosil qilgan. Demak, Markaziy Osiyo xalqlari, jumladan, o‘zbek xalqi qadimdan ekologik madaniyat merosiga ega bo‘lgan. Shuningdek, Boburning o‘tgan buyuk allomalarimizning ham tabiat, tirik organizmlar va ularning tashqi muhit bilan o‘zaro aloqalariga doir masalalarga to‘xtalib o‘tganligining guvohi bo‘lamiz.

Abu Ali ibn Sino jahon fani va madaniyati taraqqiyotiga buyuk hissa qo‘shgan olim hisoblanadi Turli yozma manbalardan uning 450 dan ortiq asar yozganligi eslatiladi. Bizgacha esa 24 tasi yetib kelgan. Ibn Sino asarlarida uning mashhur “Tib qonunlari” nomli shoh asari tibbiyot ilmining qomusi hisoblanadi. Agar dunyoda chang va g‘ubor bo‘lmasa insoniyat ming-yil umr ko‘rardi deb aytgan. Uning sog‘liqni saqlash haqidagi, parhez, gigiyena to‘g‘risidagi xulosa va maslahatlari hanuzgacha o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan. U barcha kishilar uchun jismoniy mashg‘ulotlar bilan shug‘ullanishni tavsiya etgan. Ibn Sino tibbiyot tarixida fizioterapiya asoschilaridan biri hisoblanadi. Kishi organizmiga tashqi muhit ta’sirining muhimligini bilgan alloma ayrim kasalliklar suv va havo orqali tarqalishi haqida fikr bayon etgan, ya’ni u kasallikning kelib chikishi masalasini hal etishga yaqinlashgan edi.

Ekologik tarbiyani asosiy maqsadi shundan iboratki maktabgacha yoshdagi bolalarning o‘simlik va hayvonlarni himoya qilish, hamda ularning barchasi kishilarning yordamiga, g‘amxo‘rligiga muhtojligi haqidagi tasavvurlarini aniqlash. O‘simlik, hayvonlar haqidagi tasavvurlarini mustahkamlash, hayvonot va o‘simliklar dunyosini ehtiyot qilish zarurligini tushuntirish. Suhbat uchun kerakli materiallar. Tabiat haqidagi, qo‘riqxonalar haqidagi rasmlar. Suhbatning borishi. Suhbatni quyidagi savollar bilan boshlash mumkin: Biz xiyobonni nega sevamiz? O‘rmon, dalani-chi?, daryoni-chi?. O‘simliklarning o‘sishi uchun nimalar kerak? Bolalar o‘rmonda o‘zlarini qanday tutishlari kerak? Biz qushlarga qanday g‘amxo‘rlik qildik? Keyin respublikamizning boshqa yerlaridagi yovoyi hayvonlar, parrandalar va hayvonlarni asrash haqida so‘zlab berish, bolalar bilan rasmlar ko‘rish mumkin. Tabiatga muhabbat, unga ehtiyotkorlik munosabatini, o‘simlik va hayvonlarga g‘amxo‘rlikni tarbiyalash va shular orqali tabiatga qiziqish, vatanparvarlik, mehnatga ishtiyoq, tabiatni saqlovchi va uning boyligini ko‘paytiruvchi kattalarning mehnatiga hurmatni tarbiyalash kabi vazifalarni amalga oshirishda tabiat burchagining ahamiyati katta.

Tabiat burchagining muhim tomoni yana shundaki uni bolalar har kuni ko‘radilar. Tarbiyachi rahbarligida bolalar tabiat burchagidagi o‘simlik va hayvonlarni sistemali ravishda kuzatib, parvarish qilib boradilar. Natijada o‘simlik va hayvonlar dunyosining rang-barangligi, ularning o‘sishi, rivojlanishi, ular uchun qanday sharoit kerakligi to‘g‘risidagi tasavvur va tushunchalarni egallab boradilar. Tarbiyachi bolalarda solishtirish malakasini shakllantiradi.

Hayvon va o'simliklarni bir-biri bilan solishtirish orqali ular o'rtasidagi umumiylik va farqlarni, ularga xos belgi va xususiyatlarni bilib oladilar. Tarbiyachi bolalar diqqatini o'simliklarning chiroyli gullashiga, barglarning shakli va tusiga, akvariumdagi baliqlarning chiroyli ko'rinishi va chaqqon harakatiga jalb etadi. Natijada bolalar bu go'zalliklarni ko'zlari bilan ko'rib, qalblari bilan his etadilar, ularning estetik didi o'sadi. Bolalar tabiat burchagidagi o'simlik va hayvonlarni tarbiyachi rahbarligida kuzatib, parvarish qilib borishlari natijasida tabiatga ehtiyotkorlik munosabatlari shakllanadi. Ularda tabiatni yanada gullab-yashnashi uchun o'z hissasini qo'shish, bundan tashqari qo'ldan kelgan mehnati bilan bu jarayonda qatnashish xohishini uyg'otadi.

Ekologik tarbiyani oiladan, bog'cha yoshi davridan yosh avlodga singdirish kerak. MTTning ta'lim-tarbiya dasturida bolalarga ona-tabiatga muhabbatni, o'simliklar, hayvonlar haqida g'amxo'rlik qilish ko'nikmasini tarbiyalash, tabiat qo'ynida o'zini odobli tutish, o'simliklarni o'stirish, hayvonlarni parvarish qilish, muhofaza qilishga qiziqish uyg'otish, daraxtlarni sindirmaslik, hayvonlarni qiynamaslik ko'nikmalarini tarbiyalash kichik guruhdan boshlab amalga oshirilishi ko'zda tutiladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotida bolalarga ekologik tarbiya berish quyidagi usullarda olib boriladi.

1. Ko'rgazmali (kuzatish, rasmlar ko'rish, diafilmlar namoyish etish).
2. Amaliy (o'yin tarzida).
3. Og'zaki (hikoya, tushuntirib berish, badiiy asarlarni o'qib berish).

Ko'rgazmali usul - kuzatishlar tarbiyachi tomonidan bolalarni o'simlik, hayvonlar, ob-havo bilan, kattalarning tabiatdagi mehnati bilan tanishtirish asosida tashkil etiladi. Kuzatishlar mashg'ulotda, sayrda, ekskursiyada, tabiat burchaklarida olib boriladi. Uni bolalar amaliy faoliyat bilan qo'shib olib borsalar yaxshi natijaga erishish mumkin. Maktabgacha ta'lim tashkilotida foydalaniladigan diafilmlar MTT ta'lim-tarbiya dasturi asosida ishlab chiqilgan. Diafilm tarbiyachiga dastur mazmunini ma'lum sistema asosida bolalarga qiziqarli qilib yetkazishga yordam beradi. Oynayi jahon orqali beriladigan «U kim, bu nima?» ko'rsatuvi, radio orqali beriladigan «Ertaklar olamiga sayohat» o'yin-eshittirishi orqali bolalar u yoki bu o'lkaning tabiati, hayvonot olami, xalqlarning urf-odati bilan tanishadilar. Axloqiy sifatleri tarbiyalanadi. Ularda namoyish etilgan teleko'rsatuvlar orqali tabiatda yuz berayotgan jarayonlar, o'simlik, hayvonlar olami to'g'risida to'laqonli tasavur hosil bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi Toshkent-2022.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-maydagi PQ-4312-son qarori "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi".
3. Esonova Maloxatxon Akilovna Maktabgacha pedagogika. O'quv qo'llanma. Toshkent-2022.
4. Malikovna, Nazirova Guzal, and Mamadjanova Muyassar Nurmatovna. "Basic principles of technology for teaching methodological subjects in preschool education." *ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW* ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 8.071 11.12 (2022): 415-417.
5. Achilova S. Pedagogical opportunities for the upbringing of physical qualities by purposeful development of action potential in preschool children // *International Journal of Social Sciences & Interdisciplinary Research*. Vol.11. Date of publication: 04.04.2022, – P.134-143.(IF 7.429).

6. Kadirova, Dildora Nadjatbekovna. "PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AT THE CENTERS FOR THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL EDUCATIONAL." *Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal* 1.3 (2024): 86-92.
7. Achilova S. Hygienic factors for the development of physical qualities of children in preschool education // *International journal of social science & interdisciplinary research*, Vol. 12. Date of publication: 04.04.2023. – P.86-89. (IF 7.429)
8. A.Z.Baxodirovna, "Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnatni tashkil etish shakllari" *Science and innovation* 3 (special issue 31), 38-44 2024y
9. З.Б Азизова, З.А кизи Абдуразакова "Болаларда халқ оғзаки ижоди воситасида миллий ғурур ҳиссини шакллантиришда оиланинг ўрни» *International conference of education, research and innovation* 1 (2), 50-62 2023
10. SX Achilova Pedagogning maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni tarbiyalashning amaliy ahamiyati va ijtimoiy zaruriyati *Science and Education* 4 (5), 963-967
11. СХ Ачилова ХАЛҚ ОҒЗАКИ ИЖОДИ ВОСИТАСИДА МАКТАБГАЧА КАТТА ЁШДАГИ БОЛАЛАРДА МИЛЛИЙ ҒУРУР ҲИССИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ТАМОЙИЛЛАРИ ВА ПЕДАГОГИК ШАРТ-ШАРОИТЛАРИ *International Conference of Education, Research and Innovation* 1 (2), 63-74
12. S Achilova МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ YOSHIDAGI BOLALARNING JISMONIY SIFATLARNI SHAKILLANTIRISHNING PEDAGOGIK XUSUSIYATLARI *Наука и технология в современном мире* 2 (16), 69-71
13. SX Achilova МАКТАБГАЧА YOSHIDAGI BOLALARNING JISMONIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI ILM FAN TARAQQIYOTIDA ZAMONAVIY METODLARNING QO'LLANILISHI 3 (7), 22-25
14. G ST Turg'unov, LA Maqsudova, HM Tojiboyeva, GM Nazirova, ... *Технологии организации и управления педагогическими процессами, повышения качества и эффективности. Ташкент*
15. BR Djurayeva, HM Tojiboyeva, GM Nazirova *Modern trends in the education of children of preschool age Tashkent-2015*
16. NG Malikovna, EM Akilovna, SN Anvarovna, KD Bakhodirovna, ..DETERMINING THE EFFECTIVENESS OF PRESCHOOL EDUCATION IN CHILD DEVELOPMENT: THE EXAMPLE OF MARKETING RESEARCH. *International Journal of Early Childhood Special Education* 14 (5) 2022
17. EM Akilovna МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ TASHKILOTLARIDA BOLALARNI RIVOJLANTIRUVCHI MARKAZLARGA YO'NALTIRISH USULLARI *Actual Problems in Higher Education in the Era of Globalization ...*
18. EM Akilovna, M Nodiraxon МАКТАБГАЧА 6-7 YOSHLI BOLALARNI O'QITISHDA МАТЕМАТИК BILIMLAR BERISH *Actual Problems in Higher Education in the Era of Globalization ...*
19. EM Akilovna, B Diliruxsor МАКТАБГАЧА YOSHIDAGI BOLALARNING МАТЕМАТИК RIVOJLANISHINING MILLIY VA XORIJIY KONSEPSIYALARI *Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects (Spain)* 2 ...
20. МА Эсонова ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА *Экономика и социум*, 1086-1089